

Ingeniería conceptual de una planta de producción de ácido sulfónico

Conceptual engineering of a sulfonic acid plant

Paul Ernesto Nava Rondón

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería. Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: paulnava2001@gmail.com

Humberto José Vásquez Pérez

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería. Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: humbertojosevasquezperez@gmail.com

María Emilia Da Costa Romero

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería. Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: maria.da.8060@uru.edu.ve

Recibido: 17-01-2022

Aceptado: 11-04-2022

Resumen

Con objeto de promover la fabricación de detergentes, herramienta principal en la prevalencia de las condiciones higiénicas, el estudio de enfoque proyectivo propuso una planta de producción de ácido sulfónico, componente principal del producto mencionado, utilizando simuladores como instrumento central de la experimentación realizada; así como el uso de modelos de estimación económica para los posibles costos relacionados. Del primer objetivo se obtuvo una compilación de normativas y criterios, de origen venezolano y estadounidense, para el diseño conceptual productivo y los equipos involucrados. Consecuente a esto, se describió el proceso de producción del ácido como un sistema de 12 pasos y 20 bloques, con la capacidad de producir 11,4 toneladas de producto diarias. La planta ocupa 929,93 m² y tiene la posibilidad de producir 1,1 millones de dólares al día; permitiendo una recuperación del capital en 9 años.

Palabras clave: Ácido sulfónico, simulador aspen, estimación económica, diseño de Equipos

Abstract

In order to promote the manufacture of detergents, the main tool in the prevalence of hygienic conditions, the projective approach study proposed a sulfonic acid plant, the main component of the aforementioned product, using simulators as the central instrument of the experimentation carried out; as well as the use of economic estimation models for possible related costs. From the first objective, a compilation of regulations and criteria, of Venezuelan and American origin, was obtained for the productive conceptual design and the teams involved. Consequently, the acid production process was described as a 12-step, 20-block system, with the capacity to produce 11.4 tons of product per day. The plant occupies 929.93 m² and has the potential to produce 1.1 million dollars per day; allowing for a capital return in 9 years.

Key Words: Sulfonic acid, aspen simulator, estimation of expenses, equipment design.

Introducción

Actualmente, la industria de la sulfonación ha visto una expansión económica considerable con respecto a los últimos años. El ácido sulfónico, a mediados del año 2021, tuvo un precio de venta de 1320\$ por tonelada según Chemanalyst [1]. Este mismo artículo comenta acerca de cómo el mercado ha prosperado en las regiones tanto asiáticas, como europeas y americanas. Chemanalyst [1], indica que las ventas de ácido sulfónico tienen